

Maestría en Argumentación Judicial

Módulo VII

Catedrático: Dr. Rogelio López Sánchez

ENSAYO

Alumna: Rubí Magdalena Vaquera Vázquez.

Monterrey, Nuevo León a 25 de mayo de 2026.

ANTECEDENTE

La sentencia C-311/18 que se dictó el 16 de julio de 2020 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue también conocida como “Shrems II”; dicha sentencia derivó de una reclamación que realizó Maximilian Schrems contra Facebook Ireland, por la transferencia de datos personales a Facebook en Estados Unidos, ya que estimó que las prácticas de vigilancia de las autoridades de dicho Estados Unidos vulneraban la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Los puntos cruciales tomados en la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea fueron los siguientes:

- Se determinó que la transferencia de datos personales desde la Unión Europea hacia un tercer país con fines comerciales está sujeta al Reglamento General de Protección de Datos; se indicó que por el simple hecho de que los datos puedan ser tratados con posterioridad por las autoridades del país que las recibe, con fines de seguridad nacional, defensa o seguridad del Estado no debe excluir dicha transferencia para la protección garantizada por el reglamento europeo.
- Exigencia del Reglamento General de Protección de Datos, en cuanto a que las transferencias internacionales que se basen en garantías adecuadas aseguren un nivel de protección de los derechos fundamentales sustancialmente equivalente al que garantiza la Unión Europea, debiendo evaluar el contrato entre el exportador y el importador, así como el sistema jurídico del país receptor, en específico si permite a las autoridades públicas acceder de forma desproporcionada a los datos transferidos.
- Obligación de la autoridad de control nacional de suspender o prohibir la transferencia de datos para el caso de que el país destino no ofrezca una debida protección, o bien el importador no esté en condiciones de cumplir con las cláusulas contractuales del tipo dada su legislación local.
- Se declaró válida la decisión relativa a las cláusulas contractuales, para lo cual se argumentó que, aunque un contrato privado no esté en condiciones de vincular a las autoridades públicas de otro país, éstas cláusulas son válidas ya que incluyen mecanismos efectivos que obligan a suspender la transferencia o rescindir el contrato si las leyes del país al que se dirigen impiden su cumplimiento.
- Invalidación inmediata del “Escudo de privacidad”, el cual permitía el flujo de datos entre la Unión Europea y los Estados Unidos, ya que el Tribunal señaló que existía una vigilancia desproporcionada, pues los programas de inteligencia estadounidenses no se limitan a lo que es y permiten recopilaciones extensas de datos sin que se otorgue a las personas reglas, límites o derechos exigibles. De igual manera señaló una falta de tutela judicial efectiva, ya que las normativas de

vigilancia de los Estados Unidos no proporcionan a los ciudadanos de la Unión Europea un recurso ante los Tribunales.

ANÁLISIS

La sentencia en cuestión no es solo un fallo técnico aislado, sino la viva realización de la protección del contenido esencial frente a la textura abierta del derecho en las sociedades tecnológicas globales. La globalización y evolución tecnológica han reconfigurado el alcance tradicional de los derechos fundamentales, pues los datos personales fluyen de manera transfronteriza desafiando las soberanías estatales y los marcos de protección nacionales. La sentencia en estudio constituye dimensiones jurídicas que no tienen precedentes, entonces con su decisión el Tribunal puso en alerta al mundo en lo que respecta al estándar de protección exigible cuando la información personal de una gran cantidad de ciudadanos es transferida a distintos países con fines comerciales.

Para comprender el alcance del fallo, debemos tomar en cuenta que surge de la teoría más amplia de los derechos humanos y la teoría del derecho. El punto de partida del fallo referido surge de la naturaleza intrínseca de las normas de derechos fundamentales: su indeterminación, imprecisión y vaguedad; las normas constitucionales tienen una textura inevitablemente abierta, ya que son formadas primero por hombres y no por dioses, lo cual no es un defecto sino más bien una característica que las hace compatibles con otros valores plurales en un mundo democrático. Además, recordamos que Hart conceptualizó que todo sistema normativo alberga una esencia de certeza y en este caso una zona de penumbra ineludible si se enfrenta a casos difíciles, lo cual aconteció en este caso.

Esto se estima así, ya que el Tribunal no solo aplicó reglas, sino una circunstancia en la que la Comisión Europea había pretendido ver de una manera más abierta la norma para convalidar políticamente un acuerdo comercial, el cual dejaba desprotegidos los datos de las personas frente al acceso de agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Luego entonces, al encontrarse en esta zona de penumbra el Tribunal debería haber precisado el contorno del derecho y fijar fronteras interpretativas de lo que la dignidad humana y la privacidad podrían tolerar.

Respecto a éste punto, señala el Doctor Rogelio López Sánchez en la obra en consulta, que el manejo y la transmisión indiscriminada de datos personales en el ecosistema digital globalizado motivó precisamente la creación de pautas rectoras internacionales. Específicamente las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, operan como estándares mínimos obligatorios tanto para el sector público como para el privado. Entre estos principios fundamentales destacan:

- ✓ Principio de limitación de la recogida
- ✓ Principio de calidad de los datos

✓ Principio de especificación del propósito

El punto de ruptura que ha llevado al fallo, proviene de que las regulaciones internas de los Estados Unidos destruyen por completo los principios de la OCDE y del RGPD. Al ser importados por compañías como Facebook los datos de personas europeas hacia Estados Unidos, quedan sujetos a programas de vigilancia, en los cuales el principio de limitación de la recogida desaparece ante la captura masiva e indiscriminada de señales. Entonces, el principio de especificación del propósito es anulado por la inestabilidad de los fines de seguridad nacional; y los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), esenciales para mantener el control sobre la información personal, resultan inaplicables para los ciudadanos extranjeros no estadounidenses, quienes carecen de vías efectivas de recurso judicial ante los Tribunales norteamericanos.

Ahora bien, en lo que respecta a la evaluación del Escudo de la Privacidad, el Tribunal dictaminó que el hecho de que la legislación interna de Estados Unidos faculte a sus poderes a acceder de manera masiva al contenido de las comunicaciones transferidas desde la Unión Europea y no contemplar límites claros a estas intromisiones, violenta de forma directa el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El Tribunal consideró que la ausencia de control judicial sobre los actos de vigilancia estatales, y la imposibilidad de que el ciudadano acceda a un recurso efectivo, no constituye una restricción proporcional o un límite externo negociable en aras de seguridad colectiva o comercio internacional, sino un auténtico vaciamiento del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y a la privación.

Cuando una medida estatal lesiona el núcleo mínimo e irreductible del derecho, este pierde su naturaleza y cae en la inconstitucionalidad absoluta, cancelando la viabilidad de cualquier ponderación de balanceo de intereses, siendo esta una fórmula utilizada por los teóricos del neoconstitucionalismo. Preciado ello, el Tribunal determinó que la ecuación del Escudo de Privacidad arrojaba un resultado en el cual la afectación al derecho de la privacidad era de una intensidad destructiva, lo cual impide la optimización de los bienes en conflicto.

CONCLUSIÓN

Lo acontecido en la sentencia 311/18 y lo precisado por el Dr. Rogelio López Sánchez en sus obras de consulta, viene a demostrarnos las problemáticas de la justicia constitucional contemporánea, mismas que rebasan las fronteras tradicionales y se unifican en el ciberespacio. La sentencia representa la encarnación de la doctrina del contenido esencial puesta a prueba ante los desafíos del derecho informático internacional; el Tribunal alzó la garantía institucional de un núcleo duro de derechos como una contención inamovible frente al pragmatismo económico y político de los Estados.

Dicho lo anterior, finalizo este análisis con lo siguiente:

- ✓ El contenido de la obra *“El derecho humano a la protección de datos personales y desafíos ante las nuevas tecnologías”* hace una síntesis de los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, indispensables para evitar el tráfico de información en redes digitales.
- ✓ La diversa obra *“La Garantía del contenido esencial de los Derechos Fundamentales en la jurisprudencia mexicana”* trae a colación que las constituciones modernas ya no son catálogos formales de reglas legicentristas, sino sistemas normativos dúctiles integrados por valores superiores, encabezados por la dignidad humana, que obligan a los operadores jurídicos a actuar con un rol garantista activo.
- ✓ La sentencia de análisis demuestra que en el ciberespacio, la protección del ser humano y de su esfera íntima, exige que el derecho no claudique ante la tecnología; se concluye pues que el contenido esencial de los derechos fundamentales no debe alterarse si aspiramos a preservar la libertad en la sociedad de la información.

BIBLIOGRAFÍA

Sentencia C-311/18, emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Derecho a la Información y Datos Personales en México: Una visión comparada con el Sistema Interamericano y Europeo de Derechos Humanos. López Sánchez, Rogelio. (2018). (p. 97-132)

La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. López Sánchez, Rogelio. (p. 35-57)